

Marbleboard

GRUPPO VINTAGE

SABRINA DONATI

MARIAM DIAGNE

ANNA ARIMONDI

SILVIA DESIDERI

VIRGINIA MAGNI

ANDREEA BARBA

Autopretare

SCHEMA

"Keywords"

Tema: _____

storyboard

20min.

Esprimi liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

Keywords:

- DOMANDA
- TRIDIMENSIONALE
- CAUSA-EFFETTO
- INTRECCI

ascolta

vivi attivamente l'esperienza

dai il tuo contributo

NARRATE

"Concept"

Keywords selezionate (max.6): INTRECCI - CAUSA/EFFETTO

TRIDIMENSIONALE - DOMANDA

- cosa fa il cubo?

Si, SUDDIVIDE

Come?

IN 8 CUBI PIU' PICCOLI

E come questi cubi più piccoli
rappresentano la storia?

oggetti che servono per compiere le azioni raccontate nello storyboard

- A cosa serve?

La persona vive la storia invece di guardarla passivamente

Esprimi liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

COME MATERIALIZARE
UNA MAPPA CONCETTUALE

un oggetto che ti permette di
seguire una storyline senza
però perdere le altre linee
del racconto — RAMIFICAZIONI

FORSE
STIAMO
SBAGLIANDO
CON LA FORMA
DEL WBO?

Tirare i fili e
la storia si evolve
in base alle
domande

Qualcosa che si
"SPACCHETTA"

secondo me
un po' troppo,
col fisichismo

A chi si rivolge?
Ambito, età ecc

Condizione di partenza:
Bui totale, serve a chi deve
aprire la mente e ha un blocco
davanti a se senza alcuni dei possibili
modi di affrontare il problema
COME SI USANO I FILI?

Sopra: FARE

FINESTRELLE

Sotto:
VEDERE

UTENTI: ambito progettual
istruzioni
...

Come progettare:

- 1) Pannello superiore
- 2) Pannello inferiore
- 3) Biglia che lascia traccia del percorso
- 4) Giudizi pannello superiore

① Rettangolare / Quadrata

- bordo
- tappato

la biglia
segue un
percorso e si
ferma accanto
alle finestre

③ Come si sposta la
biglia come lasciare
la traccia

Sop

Concept

Marbleboard e' un mezzo **coinvolgente** e **interattivo** per raccontare storie che integra l'**elemento ludico** ispirandosi ai vecchi giochi con le biglie. Consente di visualizzare il processo creativo nella sua **realta' caotica e non lineare** grazie alla rappresentazione visiva di tutte le diramazioni, i loop e i momenti in cui siamo costretti a tornare indietro.

Utenza

E' lo strumento perfetto per raccontare il susseguirsi di scelte di un qualsiasi progetto. Essendo la componente ludica predominante, abbiamo scelto di **destinare quest'oggetto al bambin* che vive in noi indipendentemente dall'età anagrafica**. Attraverso la danza della biglia, Marbleboard e' l'ideale per coinvolgere attivamente chiunque partecipi al racconto del processo progettuale.

Cosa contiene Marbleboard?

Tavola
inferiore

Tavola
superiore

Kit

La biglia rotolando scorre sulla tavola intagliata e lascia sul foglio sottostante una traccia colorata che, alla fine del gioco, permetterà di visualizzare e rileggere il percorso scelto nella sua realtà non lineare.

Struttura principale

Kit

biglia

ricambi di
inchiostro

tappo a pressione
contenente inchiostro
colorato

porta-biglia

ricambi di
fogli

Step 1

Posiziona sul supporto rigido uno dei fogli bianchi inclusi nella confezione.

Da cosa può derivare il pittogramma?

Lungo il percorso vi sono degli spazi su cui poter scrivere: inserisci le domande e le possibili risposte per raccontare la tua storia o il tuo processo creativo.

Step 2

Assembla la struttura e
fissa i 4 strati insieme
grazie agli appositi
ganci laterali.

Noterai che le domande che
hai scritto sul foglio
verranno visualizzate
proprio sotto il percorso.

Step 3

Ora è il momento di assemblare il porta-biglia! Assicurati di aver scelto il colore di inchiostro che preferisci.

An illustration showing a hand in a blue sleeve placing a ball into a hole on a wooden board. The board has a yellow track and a pink hole. A yellow speech bubble above the hand says "Step 4". To the right, a white ball is shown in a similar hole. The background is a light brown wall.

Step 4

Posiziona il porta biglia in
corrispondenza dello START.

Step 5

Premi il bottone a pressione sul tappo del porta-biglia.

L'inchiostro colorato contenuto nel tappo verra' rilasciato sulla biglia e la colorera'.

Step 6

Inizia il gioco! Fai ondeggiare la tavola per spostare la biglia lungo il percorso e farle prendere strade diverse.

Step 7

Una volta completato il percorso, se sei soddisfatto, rimuovi il foglio bianco su cui e' rimasta la traccia percorsa dalla biglia.

Step 7

Hai adesso una rappresentazione visiva che rispecchia il tuo percorso creativo!

Step 8

Se non sei soddisfatto del percorso appena tracciato dalla biglia, fai tornare la biglia allo START, cambia il colore dell'inchiostro e fai ripartire il gioco!

Color Palette

Rosso

Rosa

Giallo

Verde

Celeste

Blu

Typeface

Gluten

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!/?/(.:@#)

Mueda City

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!/?/(.:@#)

Marbleboard

Marbleboard

Marbleboard

Marbleboard

Marbleboard

**Grazie per
l'attenzione!**